

FÓRUM
GESTÃO DE DADOS
DE INVESTIGAÇÃO

Grupos de Trabalho

<http://forumgdi.rcaap.pt>

**Grupo de Trabalho:
Políticas, Estratégias e
Recomendações GDI**

FÓRUM
GESTÃO DE DADOS
DE INVESTIGAÇÃO

**QUADRO DE REFERÊNCIA:
ADOÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE UMA POLÍTICA DE GESTÃO E
PARTILHA DE DADOS INSTITUCIONAL**

Fórum de Gestão de Dados de Investigação

Grupo de Trabalho: Políticas, estratégias e recomendações GDI

Website: <https://forumgdi.rcaap.pt/gt-politicas-gdi/>

Creative Commons Atribuição 4.0 Internacional License

Membros

Outras referências:

Grupos de Trabalho: <https://forumgdi.rcaap.pt/grupos-de-trabalho>

Comunidade Zenodo GTs: <https://zenodo.org/communities/forumgdi>

Atribuição: infográfico superior de pikisuperstar; infográfico inferior de pikisuperstar / Freepik/

SUGESTÃO DE ESTRUTURA

1. INTRODUÇÃO / PREÂMBULO

Sugestões

a. Breve contexto

Evolução dos métodos de investigação científica, das políticas de Ciência Aberta e das práticas de gestão e partilha de dados a nível global.

b. Benefícios e vantagens da Ciência Aberta

Alguns dos benefícios e vantagens:

- *Tornar a informação científica, os dados e os resultados dos projetos de investigação acessíveis e reutilizáveis;*
- *Contribuir para a validação dos resultados e, por conseguinte, para a qualidade do conhecimento científico;*
- *Contribuir para o avanço científico e tecnológico, através da inovação e partilha;*
- *Cobrir eventuais lacunas científicas, tecnológicas e de inovação;*
- *Contribuir para impactar os benefícios sociais e económicos, com base no retorno do investimento que a sociedade realiza na ciência;*
- *Tornar a ciência mais aberta, inclusiva e transparente.*

c. Informação específica inerente à Instituição

Por exemplo, se a política deve ser relacionada com outras políticas internas, códigos de conduta, etc.

d. Requisitos dos financiadores (se aplicável)

Enumerar os requisitos dos financiadores.

Apresentamos de seguida uma tabela que enumera os principais requisitos do programa-quadro Horizonte Europa¹ e da Fundação para a Ciência e Tecnologia, I.P. (FCT):

¹ Para mais informações, por favor consultar: https://rea.ec.europa.eu/open-science_en

Requisitos	Horizonte Europa	FCT Nota: a aguardar a publicação da nova política
Cumprimento dos Princípios de Dados FAIR	Sim	Sim
Cumprimento do princípio “As open as possible, as closed as necessary”	Sim	Sim
Apresentação de um Plano de Gestão de Dados de Investigação (PGD)	<p>Os beneficiários devem submeter a primeira versão do PGD, como um entregável, o mais tardar seis meses após a data oficial de início do projeto.</p> <p>Este entregável deve ser atualizado a meio do projeto (para projetos com mais de 12 meses de duração) e no final do projeto se for relevante.</p>	<p>Os beneficiários de financiamento da FCT devem, até seis meses a contar da data de início do apoio, submeter à FCT um PGD, elaborado com base no modelo disponibilizado pela FCT.</p> <p>No caso de não se prever que venham a ser gerados ou recolhidos dados, deve-se, ainda assim, indicar que não se prevê a geração, recolha ou processamento de dados e explicar porquê.</p> <p>O PGD deverá ser atualizado, sempre que necessário, durante o tempo de duração do apoio financeiro da FCT.</p>
Medidas para assegurar a reprodutibilidade dos resultados da investigação financiada	Devem disponibilizar informação, através do repositório, sobre outros resultados de investigação / ferramentas / instrumentos necessários à reutilização e validação dos dados.	Fornecer informações, através do repositório, sobre as ferramentas e instrumentos necessários para a validação dos dados (e, sempre que possível, fornecer as ferramentas e instrumentos propriamente ditos).

<p>Acesso aberto aos resultados de investigação através de depósito em repositórios confiáveis</p>	<p>Assim que possível, e dentro dos prazos estabelecidos no PGD, os dados devem ser depositados num repositório confiável (federado no EOSC, exemplo Zenodo).</p>	<p>Os resultados devem ser depositados num repositório de dados de investigação confiável, que se encontre registado no diretório de dados re3data, e/ou agregado no OpenAIRE, ou com indicação de confiabilidade (como CoreTrustSeal, Nestor Seal ou ISO16363).</p>
<p>Identificadores persistentes e licenças</p>	<p>Tomar medidas no sentido de alocar identificadores persistentes aos resultados de investigação.</p> <p>O acesso aberto deve ser assegurado através de uma licença CC BY, CC0 ou equivalente.</p>	<p>Tomar medidas, como o uso de identificadores persistentes e licenças normalizadas, que permitam a terceiros aceder, extrair, explorar, reproduzir e divulgar gratuitamente dados e metadados associados.</p>

2. PILARES

Princípios e premissas que inspiram a política da Instituição.

Sugestões

a. Princípios de Dados FAIR

Os dados resultantes de investigação financiada devem ser geridos de acordo com os princípios FAIR², para que sejam fáceis de encontrar, acessíveis, interoperáveis e reutilizáveis.

b. Princípio “As open as possible, as closed as necessary”

A disponibilização dos dados resultantes de investigação financiada deve ser em acesso aberto, admitindo-se exceções devidamente justificadas, de acordo com o princípio “tão aberto quanto possível, tão fechado quanto necessário”.

² Para mais informações, por favor consultar: <https://www.go-fair.org/fair-principles/>

c. Regulamento Geral de Proteção de Dados

Deverá ser tido em conta o Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de abril de 2016³.

d. Política de investigação da organização

A política de gestão e partilha de dados institucional deverá estar devidamente alinhada com a política de investigação da Instituição.

e. Regulamento de propriedade intelectual da organização

A política de gestão e partilha de dados institucional deverá estar devidamente alinhada com o regulamento de propriedade intelectual da organização.

f. Códigos de conduta

A política de gestão e partilha de dados institucional deverá estar devidamente alinhada com os códigos de conduta internos, nomeadamente no que respeita à integridade na investigação.

g. Normas internas específicas, consentimentos informados, etc.

h. Ética

A política de gestão e partilha de dados institucional deverá estar devidamente alinhada com o regulamento do Conselho de Ética.

i. Regulamento de avaliação de desempenho de docentes e investigadores

3. ÂMBITO

Objeto e a quem se dirige a política da Instituição.

Sugestões

- a. Objeto - Exemplo: Dados gerados no âmbito de projetos de investigação desenvolvidos para ou em nome da Instituição.

E/OU

- b. A quem se destina a política.

4. REQUISITOS

Lista de obrigações e requisitos que devem ser respeitados, de forma que a política da Instituição seja cumprida.

³ Para mais informações, por favor consultar: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02016R0679-20160504&from=EN>

Sugestões

- a. Proposta tendo em conta as responsabilidades dos vários intervenientes.
- b. Existem algumas Instituições que optam por apresentar os requisitos de acordo com o ciclo de vida dos dados.
Abaixo é apresentada uma abordagem seguindo essa opção.

 UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM

Fonte: <https://rdm.uva.nl/en/introduction/rdm-introduction.html>

- Planeamento e gestão de dados - PGDs;
- Documentação que acompanha os dados;
- Dados pessoais - avaliar medidas de segurança como a anonimização, pseudo-anonimização ou encriptação;
- Armazenamento - os dados de investigação e a documentação que os acompanha devem ser armazenados e processados em segurança durante o projeto de investigação, a fim de evitar perdas, assegurar a confidencialidade sempre que necessário, e evitar alterações não autorizadas;
- Retenção e destruição de dados - repositórios confiáveis (domínio científico e/ou institucional), períodos de retenção, quais os dados que podem ser eliminados, quando poderão ser eliminados e quais os passos a cumprir, etc.
- Acesso e partilha de dados - quando podem e devem os dados ser publicados, acessibilidade, importância dos identificadores, citações, etc.

5. ADOÇÃO, IMPLEMENTAÇÃO E AVALIAÇÃO

Termos de adoção, implementação e reavaliação da política da Instituição.

- a. Responsabilidade e frequência de avaliação/acompanhamento da política de gestão e partilha de dados.
- b. Referir a intenção de convergir com as melhores práticas e iniciativas no domínio da Ciência Aberta e GDI.

GLOSSÁRIO

Seleção de termos e definições relevantes, que possam esclarecer quem está a consultar a política da Instituição.

Sugestões

Dados de investigação

Informações quantitativas ou declarações qualitativas recolhidas por investigadores no decurso do seu trabalho, por experimentação, observação, modelação, entrevista ou outros métodos.

Os dados podem ser classificados como:

- “em bruto” ou primários (por exemplo, provenientes diretamente da medição ou recolha);
- derivados de dados primários para posterior análise ou interpretação (por exemplo, dados revistos ou como um extrato de um conjunto de dados maior);
- derivados de fontes existentes onde os direitos podem ser detidos por outros.

Gestão de dados de investigação

Descreve a organização, armazenamento, preservação e partilha de dados recolhidos e utilizados num projeto de investigação. Envolve a gestão diária de dados de investigação durante o período de vida de um projeto de investigação. Abrange também decisões sobre como os dados serão preservados e partilhados após a conclusão do projeto (por exemplo, depositar os dados num repositório para preservação e acesso a longo prazo).

Investigação

Processo de criação de novo conhecimento e/ou a utilização do conhecimento existente através de uma nova abordagem, de modo a gerar novos conceitos, metodologias e interpretações.

Investigador principal

Investigador titular de uma investigação, líder de um grupo ou equipa, que está a supervisionar um projecto de investigação.

Metadados

Informação que descreve aspetos significativos de um conjunto de dados. Alguns exemplos são: autores, título, data de publicação, identificador único, uma descrição do conteúdo do conjunto de dados e licença. Os metadados fornecem a outros investigadores a informação necessária para compreender e reutilizar o conjunto de dados, bem como para tornar o conjunto de dados mais acessível e localizável.

Plano de gestão de dados (PGD)

Plano que descreve como os dados de uma investigação serão geridos, no decorrer do seu ciclo de vida. Este plano abrange várias áreas, desde a estratégia de recolha, *backup* e armazenamento de dados, requisitos éticos/legais relacionados com os dados, partilha e preservação de dados.

Princípios FAIR

Conjunto de princípios orientadores para tornar os dados localizáveis, acessíveis, interoperáveis

e reutilizáveis. A FORCE11⁴ é a organização que definiu estes princípios e que também fornece uma explicação sobre o seu significado exato e implementação.

Repositório de dados

Correspondem a plataformas que permitem agregar, armazenar, preservar e gerir conjuntos de dados de investigação. O depósito de dados em repositórios para o efeito aumenta a visibilidade e as oportunidades de colaboração junto da comunidade científica. Ao serem armazenados, preservados e tornados acessíveis, os dados de investigação poderão contribuir para a reprodutibilidade e disseminação da ciência, bem como para a sua validação.

⁴ Para mais informações, por favor consultar: <https://www.force11.org/group/fairgroup/fairprinciples>